

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

JEZRELLE CIASHA A. DELA CERNA, MALL

Assistant Professor II

University of Eastern Philippines

University Town, Catarman Northern Samar Region VIII

[DOI 10.5281/zenodo.17497633](https://doi.org/10.5281/zenodo.17497633)

MITHI NG BUHAY

Napakaikli ng buhay ng taong laman,
subalit napakahaba ng kanyang kahirapan.
Tulad ng bulaklak ng isang halaman,
Malalanta ng kusa't ito'y padahandahan.
Alaala sa kanya ay para lang dumadaan,
naglalaho parang aninong nagdaraan.

Titingnan mo ba oh Dios ang tao?
Haharap pa ba siya sa hukuman mo?
Nilagyan mo siya ng hangganang ganito,
Kamatayang hindi kayang lampasan ito.
Mayroon bang matuwid na kahit na isa dito?
Ng sa kamatayan hindi makakaranas ito?

Subalit nag bigay ka pa ng pag-asa,
Sa paligid daw aming mababasa.
Sa mga puno kami dapat magbasa,
sa kanila makikita dito ang pag-asa.
Sa katawang patay may sanga na iisa,
Itanim mo't may buhay na lalabas ng kusa.

Ang tanim nabubuhay kung madiligan,
At magsasanga kahit pa patay na halaman.
Pero ang tao kapag namatay naman,
Ito na ang unang kanyang katapusan.
Pagkalagot ng hininga sa dinadaan,
Babangon paba sa kanyang hinigaan?

Sa pag hinga ang tao'y natatapos,
Tulad ng ilog na tumigil sa pag-agos.
Ang buhay ay minsa'y nawawala sa ayos,
At matutulad siya sa tubig lawang naubos.
Pangingin doon sa langit ay mapospos,
At mga kasalana'y pagsisihang lubos.

Kaya habang may buhay tayong suot,
pag tawag niya'y tayo dapat sasagot.
Upang Bathala'y malugod sa nabalot,
At sa panalangin siya'y satin sasagot.
Maruming damit hubarin ang suot,
Ang kasamaang nakatali ito'y malagot.